

Gaymorit – sabablari, kasallik asoratlari va davolash usullari

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti **Jumayev Farrux Eshtemirovich** LOR
yunalishi 1 kurs klinik ordinator

Burxonov Ulug‘bek Muzaffarovich vrach otorinolariningolog

Ilmiy rahbar: **Nurmuxamedov Fozil Adilovich** vrach xirurg otorinolariningolog
Samarqand, O‘zbekiston

Annatsiya: Gaymorit – yuqori jag‘ning gaymor bo‘shlig‘i yallig‘lanishi kasalligidir. Bu kasallik birlamchi kasallik sifatida emas, balki ikkilamchi kasallik sifatida, ko‘pincha shamollashni to‘liq davolamaslik natijasida kelib chiqadi. Gaymorit kelib chiqishiga olib keluvchi bir qator sabablar bor, ularning qanday ekanligidan qat‘iy nazar kasallik to‘liq davolanishi kerak. Aks holda jiddiy asoratlarga olib kelishi mumkin. Gaymorit burun yon (yuqori jag‘ bo‘shlig‘i) sinus shilliq qavatining yallig‘lanishi bilan ifodalanadigan kasallik, sinusitning bir turi sanaladi va eng keng tarqalgan LOR kasallik hisoblanadi. Kasallik kechish og‘irligiga qarab, **o‘tkir** yoki **surunkali** bo‘lishi mumkin. Kasallik erta tashxislansa va jiddiy shakllarga o‘tmagan bo‘lsa, ko‘p hollarda gaymoritni uyda davolash usuli ham samarali hisoblanadi. Yuqori jag‘ yoxud burun yon sinuslari — havoli bo‘shliqlar bo‘lib, ularning vazifasi atmosfera va kalla ichi bosimini tenglashtirish, rezonator funktsiyalarni bajarish va havoni tozalash, namlash sanaladi. Burun yon bo‘shliqlarining yo‘llari burun bo‘shlig‘iga chiqadi, ichida esa suyakka birikib turgan shilliq qavat bilan qoplangan bo‘ladi. O‘sha shilliq qavatning yallig‘lanishi gaymorit kasalligi sanaladi.

Kalit so'zlar: Gaymorit, Sinus shilliq qavatining yallig'lanishi, Gaymorit o'tkir yoki surunkali bo'lishi.

Mavzuning dolzarbligi; Gaymoritning dastlabki belgilari tana haroratining ko'tarilishi, isitma, kuchsizlik, tumov va burun bitishi, yuz sohasida og'riqlar bilan namoyon bo'ladi. Og'riq peshona, tishlar va chakkaga tarqalish xususiyatiga ega. Bundan tashqari, qovoqlarning qizarishi va shishi qayd qilinishi mumkin. Bolalarda gaymorit bolganda ularning injiqlik qilishi va charchaganligi ham seziladi. Shu bilan birga, gaymorit qanday rivojlanishiga qarab, kasallik alomatlari ham farqlanishi mumkin. Ko'pincha gaymorit kasalligining asosiy sababi yuqori nafas yo'llari infeksiyasi yoki allergiya bo'ladi, shu sababli kuz-qish mavsumida bu kasallik rivojlanishi avj oladi. Yuqori jag' tishlari kariesi, Immun tizimining zaiflashuvi, Burun yon sinuslarini o'rab turuvchi shilliq qavat jarohatlari, Havosi haddan tashqari quruq yoki yelvizak bo'lgan xonada uzoq vaqt bo'lish, Og'iz bo'shlig'i gigienasiga rioya qilmaslik, Shilliq qavatning zamburug'li kasalliklari, Bakteriyalar (stafillokokklar), Sil kasalligi, Zararli ishlab chiqarishda ishlash, Burun-halqum rivojlanishi anomaliyalari va uning shikastlanishlari, O'smalar mavjudligi; Burun bitishiga qarshi tomchilarni tez-tez ishlatish; Rinit bilan kechuvchi allergik reaksiyalar, Burun to'sig'ining deformatsiyasi (qiyshayishi) va natijada sinusda havo aylanishining buzilishi; Surunkali infeksiyalar faringit, tonsillit. Gaymorit kasallikning turlari quydagilar: Kataral gaymorit. Kasallik shilliq qavatning yallig'lanishi, burun bo'shlig'ining shishishi va qizarishi bilan tavsiflanadi. Kataral gaymorit bolalar orasida ko'proq tarqalgan. Sabablari virusli infeksiya, allergik tumov va burun shilliq qavatining jarohatlari hisoblanadi. Xarakterli alomatlari ishtaha yo'qolishi, isitma va umumiy intoksikatsiya belgilari sanaladi. Ikki tomonlama gaymorit. Yuqori jag' sinuslarining yallig'lanishi asoratlanishida ko'proq uchraydi. Uning yorqin

belgilaridan shish, burundan ko'p ajralma kelishi, burun bitishi, tana haroratining ko'tarilishi, umumiy intoksikatsiya, shuningdek ko'zlarning yoshlanishi va apatik holatlarni ajratib ko'rsatish mumkin. Kasallikning ushbu turi rivojlanishiga infeksiyon va yallig'lanish jarayonlari sabab bo'lishi mumkin. Ikki tomonlama gaymoritga shubha qilganda otolaringolog kompleks davolash dori vositalari va fizioterapiya muolajalarini buyuradi. Polipoz gaymorit. Kasallikning bu turi dorilar bilan davolanmaydi. Qoida tariqasida, polipoz gaymorit rivojlanishi allergiyalar, burun komponentlarining anatomik tuzilishi buzilishlari va yallig'lanishlari bilan bog'liq. Asosiy alomatlari og'izdan nafas olish va burundan shilliq ko'rinishida tez-tez ajralmalar kelishi hisoblanadi. Bundan tashqari, ta'm bilish qobiliyatining buzilishi va ishtahaning pasayishi kuzatiladi. Davolash jarroh tomonidan amalga oshiriladi. Agar poliplar o'lchami kichik bo'lsa, medikamentoz davo usullari qo'llanilishi ham mumkin, ammo bunda doimo ham natija sezilmaydi. Allergik gaymorit. Buning sababi burun sinuslarining ta'sirlanishi hisoblanadi. Uning alomatlari ko'z yoshlanishi, shishganlik, tana harorati ko'tarilishi, bosh og'riqlari va umumiy holsizlikdir. Kasallik asosan kuz va bahor oylarida kuzatiladi. Allergik gaymoritni davolash uchun dastavval allergenni aniqlash va u bilan bemorning aloqa qilishini cheklash kerak. Davolovchi shifokor to'liq tekshiruv o'tkazish natijasida antiallergen terapiya, so'ng umumiy qo'llab-quvvatlovchi preparatlar buyuradi. Yiringli gaymorit. Ko'pincha yuqori nafas yo'llarining davolanmagan yoki o'tkazib yuborilgan infeksiyon kasalliklari oqibati hisoblanadi. Ushbu turdagi gaymorit sababchilari patogen mikroorganizmlar va ularning hayotiy faoliyati mahsulotlari sanaladi. Agar kasallikning yiringli turiga yetarli e'tibor qaratilmasa va uni davolash ortga surilsa, u suyaklar va yaqin atrofdagi to'qima va a'zolarga tarqalishi mumkin. Odontogen gaymorit. Qo'zg'atuvchining kasallangan yuqori jag' tishlari va og'iz bo'shlig'idan burun yon bo'shliqlariga o'tishi oqibatida

rivojlanadi. Qo'zg'atuvchilari ichak tayoqchasi, stafilokokklar, streptokokklar va ularning kombinatsiyasi sanaladi. Odontogen gaymoritning perforativ va noperforativ shakllari ham farqlanadi. Birinchisi yuqori jag' tishini sug'urish natijasida og'iz bo'shlig'i va yuqori jag' sinuslari orasida fissura hosil bo'lishida kuzatiladi. Aynan shu fissura orqali patogenlar sinuslarga yetib boradi.

Gaymorit diagnostikasi: Gaymorit diagnostikasi otorinolaringolog kuzatuv osti da olib boriladi. Diagnostika usullari quyidagilar: Anamnez – bemor o'tkazgan sh amollash muddati, og'riq, burun bitishi haqida ma'lumot yig'ish. Burun bo'shlig'i ko'rigi, burun to'siqlaridagi kamchiliklar bor yo'qligini aniqlash. [Umumiy qon ana lizi](#) – leykotsitlar soni oshgan bo'ladi, chunki yallig'lanish jarayoni ketayotganidan dalolat beradi. Gaymor bo'shlig'ini rentgenografiyasi – gaymor bo'shlig'ida yig'il gan yiring ko'rinadi.

Gaymoritning asoratlari:

Ko'pgina bemorlar kasallikning jiddiy ekanligini inkor etishadi, shunchaki shamo llash o'tib ketadi deb o'ylashadi. Aslida, gaymorit belgilarini inkor etish og'ir oqib atlarga olib kelishi mumkin. Ular quyidagilar:

- ❖ Halqum bodomchasimon bezlar yallig'lanishi;
- ❖ O'tkir gaymoritning surunkali shakliga o'tishi;
- ❖ [O'rta quloq yallig'lanishi](#);
- ❖ Yurak ishi buzilishi;
- ❖ Buyrak va bo'g'imlarda kamchiliklar kelib chiqishi;
- ❖ [Sepsis](#);

❖ Bosh miyaning yalligʻlanishi.

Gaymoritni davolashda: bir qator davo usullari boʻlishiga qaramay, aniq bir chor a koʻrish uchun shilliq tekshiruv va kasallik keltirib chiqargan aniq sababni aniqlash kerak boʻladi. Gaymoritda antibiotiklar. Shifokorlar gaymorit davosida antibiotik larsiz kutilgan natijaga erishib boʻlmaydi deyishadi, va ular haq. Ayniqsa, kasallik kelib chiqishiga patogen mikroorganizmlar sabab boʻlsa. Antibiotik preparatlar ichidan eng samaralisi quyidagilar.

Seftriaksion. Oxirgi avlod antibiotiki. Koʻpgina aerob va anaerob mikroorganizmlarga taʼsir etadi. Qabul qilishning birinchi kunidanoq taʼsir koʻrsatadi, kutilgan natija ikki kun ichida seziladi.

Augmentin. Uchinchi avlod antibiotiki, bakteritsid taʼsir koʻrsatadi, dozalariga qatʼiy eʼtibor berilsa yosh bolalar va kattalarda ham qoʻllasa boʻladi.

Sumamed. Juda kuchli antibiotik, gaymorit belgilaridan 5 kun ichida xalos etishi mumkin.

Makropen. Preparat qonga tez soʻriladi va 20 daqiqadan keyin taʼsir etishni boshlaydi. Bu vosita gipoallergik hisoblanadi, shuning uchun allergiyasi borlarga ham buyuriladi.

Sinupret. Tabiiy oʻsimliklardan olingan vosita boʻlib, qoʻshimcha yordam sifatida buyuriladi.

Xulosa: Gaymorit jiddiy kasallik hisoblanadi, shuning uchun shifokorlar kasallikni toʻliq davolashga harakat qilishadi. Ayniqsa, choʻzilib ketgan shamollashni bartaraf etish kerak boʻladi. Statistika binoan, gaymorit qaytalanishi 40 % hollarda kuza

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

tilgan. Agar profilaktik chora tadbirlar ko‘rilsa kasallikdan butunlay xalos bo‘lish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1. Hasanov S.A. Vohidov N.X. Otorinolaringologiya**
- 2. Xo‘jayeva Q. Amaliy otorinolaringologiya**
- 3. под ред. В. Т. Пальчуна Оториноларингология**
- 4. <https://avitsenna.uz/>**